

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 13–15

INFORMÁCIA O EURÓPSKEJ FEDERÁCIÍ KLINICKEJ CHÉMIE A LABORATÓRNEJ MEDICÍNY INFORMATION ABOUT EFLM – EUROPEAN FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE

Tomáš Zima

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká Republika

zimatom@cesnet.cz

SÚHRN

Evropská federace klinické chemie a laboratorní medicíny (EFLM) byla založena v červnu 2007 sloučením Fóra evropských společností klinické chemie (FESCC) a Konfederace klinické chemie při Evropských společenstvích (EC4). Valné shromáždění EFLM se schází minimálně jednou za dva roky. EFLM je právně registrována v Belgii a její kancelář sídlí v Miláně.

EFLM poskytuje evropské vedení v oblasti klinické chemie a laboratorní medicíny národním odborným společnostem, diagnostickému průmyslu a vládním i nevládním organizacím, aby sloužila veřejnému zájmu ve zdravotní péči.

EFLM zastupuje více než 25 000 specialistů v laboratorní medicíně ze 42 národních členských společností a 8 přidružených členů. Zahrnuto je také 8 korporátních členů.

Nová provozní struktura EFLM od roku 2025 se skládá z výkonné rady a funkčních jednotek (divizí a komisí). Členství ve funkčních jednotkách EFLM je na základě nominací prostřednictvím národních společností EFLM. Hlavní aktivity EFLM souvisejí se vzděláváním, výzkumem, rozvojem profese, požadavky na kompetence, kvalitu a akreditaci laboratoří, organizací vědeckých akcí a publikací. Oficiálním vědeckým časopisem EFLM je *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*.

V současnosti má EFLM čtyři divize:

- Věda – laboratorní medicína založená na hodnotě (D-S)
- Kvalita, standardy a regulace (D-QSR)
- Vzdělávání a profese (D-EP)
- Komunikace (D-C)

Divize Věda je rozdělena na tři části – harmonizace celého testovacího cyklu, integrovaná diagnostika a nové perspektivy.

Hlavní úspěchy EFLM:

- začlenění registru EC4 do registru EFLM–EuSpLM
- EFLM Akademie
- databáze biologické variability EFLM
- certifikace pro ekologické a udržitelné laboratoře
- EFLM–CPECS kredity

EFLM Akademie má více než 10 000 členů (roční poplatek 15 EUR) a nabízí balíček profesních výhod na podporu vzdělávání (e-learningová platforma – webináře, školení a průběžný profesní rozvoj pracovníků laboratorní medicíny v Evropě). Kurz EFLM Syllabus zahrnuje více než 40 modulů a přes 300 přednášek pokrývajících všechny čtyři hlavní části osnovy:

- **Sekce A:** obecné znalosti, dovednosti a kompetence, které je nutné získat během výcviku
- **Sekce B:** odborné znalosti v jednotlivých disciplínách

- **Sekce C:** dovednosti a kompetence potřebné k provádění výzkumu, rozvoje a auditu
- **Sekce D:** dovednosti a kompetence v oblasti vedení

EFLM nabízí svým národním členským společnostem široké možnosti, od podávání nominací pro ocenění EFLM až po možnost žádat o stipendia EFLM k účasti na hlavních kongresech EFLM, jako je EuroMedLab, nebo vycestovat do jiné evropské země za účelem školení v laboratoři specializované na konkrétní techniku. Každoročně jsou navíc k dispozici dva výzkumné granty EFLM na podporu vědy a usnadnění výzkumu v laboratorní medicíně v Evropě. **EFLMLabX** je Výměnný program laboratoří EFLM – webová služba nabízející praktické školení a praxi těm profesionálům v laboratorní medicíně, kteří chtějí získat zkušenost v zahraničí.

EFLM se může pochlubit množstvím mezinárodních spoluprací a usiluje o jejich další rozšíření i s jinými asociacemi, včetně klinických organizací (IFCC, Biomed Alliance, FEBS, Colabiocli, APFCB aj.), s cílem harmonizovat vědecké, vzdělávací a profesní úsilí.

V blízké budoucnosti EFLM uspořádá *Strategickou konferenci EFLM 2026* v Praze 24.–25. dubna 2026 a *EuroMedLab* v Londýně – 16.–20. května 2027.

Klíčová slova: EFLM; EFLM Akademie; EFLM divize

ABSTRACT

The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) was formed in June 2007 by the merger of the Forum of European Societies of Clinical Chemistry (FESCC) and the European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4). The General Meeting of EFLM convenes at least once every two years. EFLM is legally registered in Belgium and its office is in Milan.

EFLM provides European leadership in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine to national professional societies, the diagnostic industry and to governmental and non-governmental organisations to serve the public interest in health care.

EFLM represents more than 25 000 specialists in Laboratory Medicine from 42 full members National Societies – countries and 8 affiliate members. Also 8 corporate members are included.

The new operational structure of EFLM from 2025 consists of an Executive Board and functional units (Divisions and Committees). Membership in EFLM functional units is by nominations via EFLM National Societies. The main activities of EFLM relate to education, research, development of the profession, requirements for competence, quality and accreditation of laboratories, organisation of scientific events and publications. The official scientific journal of EFLM is *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*.

EFLM has currently four Divisions:

- Science - Value-based Laboratory Medicine (D-S)
- Quality, Standards and Regulations (D-QSR)
- Education and Profession (D-EP)
- Communication (D-C)

Division Science is divided to three parts – total testing cycle harmonization, integrated diagnostics, emerging perspectives.

There are major EFLM achievements:

- Incorporation of the EC4 registry under EFLM-EuSpLM register
- EFLM Academy
- EFLM biological Variation database
- Certification for green and sustainable laboratories
- EFLM-CPECS credits

EFLM Academy have more than 10 000 members (annual fee 15 EUR) and is a package of professional benefits to support the education (e-learning platform – webinars, training, and continuous professional development of laboratory medicine practitioners in Europe. EFLM Syllabus course consists of more than 40 modules and over 300 lectures which cover all four main sections of the EFLM Syllabus:

- **Section A:** the generic knowledge, skills and competencies that need to be acquired during training
- **Section B:** the specialist knowledge within each discipline
- **Section C:** the skills and competencies required to carry out research, development and audit
- **Section D:** leadership skills and competencies.

EFLM offers to its National Society Members a large opportunities varying from the possibility to apply for EFLM Awards to the one to apply for EFLM bursaries to at-

tend the main EFLM Congresses such as the EuroMedLab Congress, or to travel to another European countries to make a training experience in a different laboratory specialised on a specific technique. In addition, every year, two EFLM Research Grants are available to promote science and to facilitate the research in Laboratory Medicine in Europe. The EFLMLabX is the Laboratory Exchange Programme of EFLM - a web service offering practical training and practice for those professionals in Laboratory Medicine wishing to make an experience abroad.

EFLM boasts a lot of international collaborations and intends to set up even wider collaboration with other associations including clinical organisations (IFCC, Biomed Alliance, FEBS, Colabiocli, APFCB, etc.) in order to harmonize scientific, educational and professional efforts.

In near future EFLM organise EFLM Strategic Conference 2026 held in Prague – 24-25 April 2026 and EuroMedlab in London, 16-20 May 2027.

Keywords: EFLM; EFLM Academy; EFLM divisions